

AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB TALABALARNING
INTERFAOLLIGINI OSHIRISH

Primova Durdona G'ulomjon Qizi

Toshkent Farmatseftika Instituti qoshidagi Akademik Litsey o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12649844>

Annotatsiya. Ushbu tezis axborot texnologiyalaridan foydalanib talabalarning interfaolligini oshirish mavzusiga bag'ishlangan. Zamonaviy ta'lim jarayonida axborot texnologiyalari talabalarning darslarga bo'lgan qiziqishini oshirishda va ularni faol ishtirok etishga undashda muhim rol o'ynaydi. Tezisdan, onlayn platformalar, videokonferensiyalar, mobil ilovalar, virtual va kengaytirilgan haqiqat, gamifikatsiya hamda bloglar va forumlardan foydalanish usullari ko'rib chiqiladi. Ushbu texnologiyalar yordamida talabalarning bilim olish jarayoni qanday samarali tashkil etilishi va ta'lim sifati qanday oshirilishi haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar; Axborot texnologiyalar, mobil ilovalar, virtual, malaka darajalari, interfaollik, multimedia, onlayn platformalar.

Zamonaviy dunyoda axborot texnologiyalari inson hayotining deyarli barcha sohalarida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta'lim sohasi ham bundan mustasno emas. Ta'lim jarayoniga axborot texnologiyalarini kiritish talabalarning darslarga bo'lgan qiziqishini oshirishda va ularni faol ishtirok etishga undashda katta imkoniyatlar yaratadi.

Axborot texnologiyalari yordamida ta'lim jarayonini interfaol va qiziqarli qilish, talabalarning bilim olish jarayonini osonlashtirish mumkin. Ushbu tezisdan axborot texnologiyalarining talabalarning interfaolligini oshirishdagi roli, turli xil usullari va amaliy misollari haqida batafsil to'xtalib o'tiladi. Ayniqsa, onlayn platformalar va kurslar, videokonferensiyalar, mobil ilovalar, virtual va kengaytirilgan haqiqat, gamifikatsiya va bloglar hamda forumlar orqali talabalarning darsga faol jalb etilishining samarali usullari ko'rib chiqiladi.

Talabalarning interfaolligini oshirish uchun axborot texnologiyalaridan foydalanish mavzusi muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy axborot texnologiyalari ta'lim jarayoniga turli xil imkoniyatlar yaratib, o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi. Quyida axborot texnologiyalari yordamida talabalarning interfaolligini oshirish uchun bir nechta usullar keltirilgan:

Onlayn Platformalar va Kurslar: Moodle, Canvas, Google Classroom kabi onlayn ta'lim platformalari talabalarga o'quv materiallarini mustaqil o'rganish, topshiriqlarni bajarish va

natijalarni tekshirish imkonini beradi. Bu platformalar orqali o'quvchilar o'zaro muloqot qilishlari, muhokamalar olib borishlari va savollar berishlari mumkin.

Interfaol Darslar va Videokonferensiyalar: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet kabi videokonferensiya vositalari yordamida darslarni jonli efirda olib borish, savol-javob sessiyalari o'tkazish va guruhli loyihalarni amalga oshirish mumkin. Bu esa talabalarning darsga faol jalb etilishiga yordam beradi.

Mobil Ilovalar: O'quvchilar uchun maxsus ishlab chiqilgan mobil ilovalar dars jarayonida interfaollikni oshiradi. Misol uchun, Quizlet, Kahoot!, Socrative kabi ilovalar orqali talabalarga tez-tez testlar o'tkazish va natijalarni darhol baholash mumkin.

Virtual Haqiqat (VR) va Kengaytirilgan Haqiqat (AR): VR va AR texnologiyalari yordamida talabalarga mavzularni yanada realroq va qiziqarliroq tarzda o'rganish imkonini berish mumkin. Masalan, tarixiy voqealarni yoki biologik jarayonlarni virtual tarzda ko'rsatish orqali o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi va ishtiroki oshadi.

Gamifikatsiya: Ta'lim jarayoniga o'yin elementlarini qo'shish orqali talabalarning motivatsiyasini oshirish mumkin. Rangli grafikalar, qiziqarli savollar va topshiriqlar, hamda mukofotlar orqali o'quvchilarni dars jarayoniga faol jalb qilishga erishiladi.

Bloglar va Forumlar: O'quvchilar uchun maxsus bloglar yoki forumlar yaratish orqali ular mavzular bo'yicha o'z fikrlarini ifodalashlari, bir-birlari bilan tajriba almashishlari va o'qituvchilardan maslahat olishlari mumkin.

Axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish natijasida o'quvchilar darslarga faolroq qatnashadilar, mavzularni chuqurroq o'rganadilar va ta'lim jarayonida o'zaro hamkorlikni rivojlantiradilar. Bu usullarni qo'llash orqali ta'lim sifati sezilarli darajada oshadi.

Hozirgi kunda umumiy o'rta ta'limning biror o'quv fanini to'liq ravishda yoki uning qaysi qismini AKTdan foydalanib o'tsa qanday samara berishini, yoki AKTni qo'llashning pedagogik tamoyillarini, uning psixologik xususiyatlarini, uning bilish jarayoniga ta'sir qilish mexanizmi va omillarini, shuningdek yana boshqa ko'p jihatlarini kompleks tadqiq qilish dolzarb bo'lib bormoqda. Bu esa ta'lim tizimida, xususan o'quv jarayonlarini tashkil etish va amalga oshirish, o'quv-uslubiy ta'minotni rivojlantirish, ayniqsa o'quv mashg'ulotlarini o'tish va o'zlashtirish samaradorligini oshirish borasida yangicha mazmun va mohiyat shakllanishiga asos yaratmoqda.

Bunday ulkan vazifani muvaffaqiyatli amalga oshirishda o'qituvchi va talabalarga davlat tilida kerakli o'quv adabiyotlarini yetkazish alohida ahamiyatga ega. Uslubiy ko'rsatma umumta'lim maktablarida faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchilar uchun mo'ljallangan bo'lib, unda ta'lim tizimida, xususan o'quv jarayonlarini tashkil etish va amalga oshirish, o'quv-uslubiy

ta'minotni rivojlantirish, ayniqsa o'quv mashg'ulotlarini o'tish va o'zlashtirish samaradorligini oshirish borasida yangicha mazmun va mohiyat shakllanishi bilimlarini o'z ichiga olgan. Ta'lim sohasidagi barcha islohatlarning asosiy maqsadi ma'naviy jihatdan mukammal rivojlangan insonlarni tarbiyalash, ta'lim tizimini takomillashtirish, dars jarayonlarini yangi pedagogik va axborot texnologiyalari asosida har tomonlama zamon talabiga mos ravishda amalga oshirishdan iboratdir. Shuning uchun ham bugungi kunda ta'lim - tarbiya tizimida kompyuter va axborot texnologiyalarining zamonaviy texnologiyalaridan samarali foydalanishga alohida e'tibor berilmoqda. Bu esa ta'lim jarayonida o'quvchilarga turli fanlardan bilim beruvchi pedagog kadrlarni axborot texnologiyalarining zamonaviy vositalaridan foydalanishlari uchun, eng avvalo bu sohadagi bilim va malaka darajalarini oshirish, ta'lim tizimini texnik jihatdan ta'minlash, internetdan foydalanish imkoniyatlarini to'la yaratib berish orqaligina samarali natijaga erishish mumkin.

Ta'lim tizimi sifati va samaradorligini oshirishning asosiy usullaridan biri o'quv jarayonida zamonaviy axborot kommunikasion texnologiyalarni, shu jumladan multimediyali o'quv kurslarini qo'llash, o'qituvchi va o'quvchining interfaol o'zaro aloqalarini ta'minlash, multimediyali o'quv kurslari va darsliklarini ishlab chiqishda yuqori malakali kadrlarni jalb etishdan iborat bo'ladi. Multimedia axborotlarni har xil ko'rinishlarda tasvirlash va dinamik obrazlarini yaratish, uni ko'rish va eshitish organlari orqali qabul qilish va tasavvur etish imkoniyatlarini yaratadi.

Multimedia texnologiyalarida an'anaviy texnologiyalarga qaraganda axborotlar matn ko'rinishida emas, balki tasvir, ovoz va harakatlar ko'rinishida ifodalanilishi o'quvchilarni darslarda faolroq, diqqatliroq intiluvchan va qiziquvchan bo'lishga o'rgatadi, chunki tavsiya qilinadigan har bir axborot ularning ishtiroki va harakati orqali amalga oshiriladi. Ta'lim tizimida multimedia texnologiyalari nazariy, amaliy, ko'rgazmali, ma'lumotli, trenajyorli va nazorat qismlarini birlashtirish yo'li bilan o'quvchilarga ijobiy va samarali ta'sir etuvchi vosita hisoblanadi.

REFERENCES

1. Bakiyeva, M. (2020). Axborot texnologiyalarining ta'limdagi o'rni. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyoti.
2. Karimov, A. (2019). Onlayn ta'lim platformalari: Amaliy tavsiyalar. Toshkent: Ilmiy Akademiya nashriyoti.

3. Usmonov, I. (2021). Gamifikatsiya: Ta'limda yangi imkoniyatlar. Samarqand: Zarafshon nashriyoti.
4. Abdullayeva, S. (2020). Mobil ilovalar yordamida interfaol ta'lim. Buxoro: Olimlar uyi nashriyoti.
5. Rustamov, N. (2018). Virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari. Qarshi: Nasaf nashriyoti.
6. Shukurova, M. (2019). Talabalarning interfaolligini oshirish usullari. Andijon: Adabiyot nashriyoti.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH